

KORPORATIV ETIKADA KO'RSATMA VA ISHONCH

Avazxonov Yusufxon

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti

Etika va estetika kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyo jamolaridagi keskin vaziyatlar, 2000-yillarning boshlarida, dunyoda axborot inqilobi va "axborot supermagistrali" barchani boshdan kechirishga majbur qiladigan o'zgarishlar haqidagi nashrlar bilan to'lib-toshgan bir paytda, axborot asrining xabarchilari yangi texnologik inqilob haqida bahslashishda bir-biri bilan raqobatlasha boshladilar, har qanday ierarxiyaga – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-maishiy toifalarga ishonch va vazilarni yoritoshdan iborat.

Kalit so'zlar: Korporatsiya, Nomoddiy aktivlar, Resurslarga asoslangan ko'rinish, Etika, Raqobat ustunligi.

УКАЗАНИЕ И ДОВЕРИЕ К КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ

Аннотация: В данной статье обсуждаются напряженные ситуации в мировом сообществе, в начале 2000-х годов, когда мир был наводнен публикациями об изменениях, которые информационная революция и «информационная супермагистраль» заставят пережить каждого, обсуждаются предвестники информационной эпохи. друг друга по поводу новой технологической революции, она заключается в проявлении доверия и значимости к любой иерархии - политической, экономической, социально-бытовой.

Ключевые слова: корпорация, нематериальные активы, ресурсный взгляд, этика, конкурентное преимущество.

GUIDANCE AND TRUST IN CORPORATE ETHICS

Abstract: This article discusses the tensions in the global community in the early 2000s, when the world was flooded with publications about the changes that the information revolution and the “information superhighway” would force everyone to experience, and discusses the harbingers of the information age. each other about the new technological revolution, it consists in showing trust and significance in any hierarchy - political, economic, social and everyday life.

Key words: corporation, intangible assets, resource view, ethics, competitive advantage.

2000-yillarning boshlarida, mamlakat axborot inqilobi va maqoldagi "axborot supermagistrali" barchani boshdan kechirishga majbur qiladigan o'zgarishlar haqidagi nashrlar bilan to'lib-toshgan bir paytda, axborot asrining xabarchilari yangi texnologik inqilob haqida bahslashishda bir-biri bilan raqobatlasha boshladilar. har qanday ierarxiyaga – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-maishiy toifalarga barham beradi. Ushbu dalillarni umumlashtirish uchun ular quyidagilarga to'g'ri keladi. Axborot kuch bo'lganligi sababli, an'anaviy ierarxiyaning yuqori qismidagi odamlar doimo ma'lumotlarga kirishni nazorat qilish orqali o'z pozitsiyalarini saqlab qolishgan. Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari – telefon, faks, nusxa ko'chirish, audio va videomagnitofon va eng muhimi, yagona elektron tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuterlar nihoyat bu mustahkam poydevorni yo'q qilishga imkon berdi. Hozirgi futurist guruslarning fikriga ko'ra - Alvin va Xeydi Toffler va Jorj Gilderdan vitse-prezident Al Gor va Vakillar palatasi spikeri Nyut Gingrichgacha - inqilobning natijasi hokimiyatning jamiyatning butun spektri bo'ylab tarqalishi va odamlarning zolimlardan ozod bo'lishi bo'ladi. ular ilgari ishlashlari kerak bo'lgan markazlashtirilgan tashkilotlarning zulmida.

Ushbu avlod davomida axborot texnologiyalari haqiqatan ham markazsizlashtirish va demokratlashtirishga faol hissa qo'shdi. Elektron ommaviy axborot vositalari va aloqa vositalari, despotik rejimlarning, jumladan Filippindagi Markos diktaturasining, Sharqiy Germaniya va sobiq Sovet Ittifoqidagi kommunistik boshqaruvning qulashida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Ammo axborot asrining nazariyotchilari ko'proq aytadilar - yangi texnologik yutuq umuman ierarxiyaning barcha shakllariga zarar etkazadi. Demak, amerikaliklarning katta qismi ishlaydigan yirik korporatsiyalar ham qulab tushadi. 1980-yillarda kompyuter uskunalari bozorini o'zining bir vaqtlar afsonaviy yetakchisi bo'lgan IBMdan Sun Microsystems va Compaq kabi yangi kelganlar tomonidan tortib olinishi ko'pincha axloqiy o'yin sifatida tasvirlanadi, jumladan, kichik miqyosli, moslashuvchan va innovatsion tadbirkorlik an'anaviy ravishda katta, markazlashgan va byurokratik muammolarga duch keladi. biznes tuzilmalari va ta'sirchan muvaffaqiyatlarga erishadi. Ko'pgina mualliflarning ta'kidlashicha, telekommunikatsiya inqilobi natijasida biz ertami-kechmi ixcham va tarmoqqa o'rnatilgan "virtual" korporatsiyalarda ishlay boshlaymiz: firmalar shafqatsizlarcha "asosiy ixtisoslashuv" va boshqa turlarni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan hajmgacha kichrayishni boshlaydilar. xomashyo va materiallarni yetkazib berishdan buxgalteriya hisobi va mahsulot sotish xizmatlarini ko'rsatishgacha bo'lgan ishlar qisqartiriladi, optik tolali aloqa liniyalari orqali

buyurtmalarni qabul qiluvchi xuddi shu kichik pudratchi firmalar tomonidan amalga oshiriladi. Ba'zilar bu kichik firmalar tarmoqlarini yaqinlashib kelayotgan "kelajak to'lqini" sifatida ko'rishadi, bu elektron texnologiyalarning muttasil rivojlanishi tufayli ulkan ierarxiyalar va spontan bozorlarni ko'mib tashlaydi. Betartiblik va anarxiya emas, balki jamiyat federal hukumatdan tortib IBM va AT&T[1] kabi korporativ yirtqich hayvonlargacha bo'lgan yirik tashkilotlarning markazlashtirilgan zulmidan xalos bo'lganda odamlar o'rtasida tabiiy hamjamiyat paydo bo'ladi. Aloqa vositalarining texnologik rivojlanishi bilan ishonchli ma'lumotlar ishonchsiz ma'lumotlarning o'rnini bosadi, halol va mehnatkash odamlar endi firibgarlar va parazitlar bilan kurashishga hojat qolmaydi va odamlar nihoyat umumiy yaxshi maqsadlar yo'lida ixtiyoriy ravishda hamkorlik qilishni boshlaydilar.

Axborot inqilobi keng ko'lamli o'zgarishlarga olib kelishi shubhasiz. Biroq, yirik ierarxik tashkilotlar davri hali tugamaydi. Axborot asrining xabarchilari ko'pincha kompyuter sanoati tajribasiga asoslangan keng qamrovli umumlashmalarni amalga oshiradilar, uning tez rivojlanishi haqiqatan ham kichik va moslashuvchan firmalar aniq ustunlikka ega bo'lgan vaziyatni yaratadi. Biroq, iqtisodiy hayotning ko'plab boshqa sohalarining ishlashi - samolyot va avtomobil ishlab chiqarishdan kremniy platalar ishlab chiqarishgacha - kapital qo'yilmalar, texnologiya va inson resurslarini ko'paytirishni talab qiladi. Telekommunikatsiya sanoatida ham optik tolali texnologiya bitta yirik, geografik jihatdan tarqoq kompaniya tomonidan boshqarilsa yaxshi ishlaydi. 1995 yilga kelib, AT&T o'zining 1984 yilda kompaniyaning 85% ko'plab mahalliy telefon kompaniyalariga aylantirilgandan keyin o'n yil oldingi hajmiga qaytgani tasodif emas. Axborot innovatsiyalari ba'zi joylarda kichik firmalarga keng ko'lamli vazifalarni yaxshiroq bajarishga yordam berishi mumkin, ammo ular hech qachon kapitalni jamlash zaruratini bartaraf eta olmaydi.

Eng muhimi shundaki, axborot asrining eng g'ayratli tarafdorlari har xil ierarxiya va hokimiyatlarning qulashidan xursand bo'lib, bitta asosiy narsani - har qanday ierarxiya va hokimiyat tayanadigan axloqiy me'yorlarning ishonchi va hamjamiyatini unutishadi. Inson jamoalari o'zaro ishonchga bog'liq va ularsiz tabiiy ravishda paydo bo'lmaydi. Ierarxiya zarur, chunki jamiyatning har bir a'zosi jamiyatda qabul qilingan yozilmagan axloqiy qoidalarga ixtiyoriy va doimiy ravishda rioya qilishni kutish mumkin emas. A'zolarning ma'lum bir qismi har doim faol ijtimoiy bo'ladi, ya'ni ular - yoki xudbin maqsadlarda yoki, ular aytganidek, oddiygina "zarardan" - o'rnatilgan jamoaga putur etkazadi yoki uni suiiste'mol qiladi. Jamiyatning yanada katta qismi shunchaki parazitlik qiladi, ya'ni unda ishtirok etishdan maksimal foyda olishga intiladi, lekin buning evaziga imkon qadar kamroq beradi. Shunday qilib, ierarxiya har kimga har doim ishonish mumkin bo'lgan

vaziyatning mumkin emasligi sababli zarur - u so'zsiz axloqiy qoidalarga muvofiq yashashiga va unga tegishli bo'lgan hamma narsani berishiga ishonadi. Jamiyat a'zosi o'rnatilgan tartibni buzsa, buning uchun aniq me'yori va jazo choralari ega bo'lgan jamoa majburlash yo'lini qo'llashi kerak. Va bu holat nafaqat butun jamiyatda, balki iqtisodiyotda ham mavjud: yirik korporatsiyalarning paydo bo'lishi uchun asosiy rag'bat har doim tovarlarni etkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borish zarurati bilan bog'liq bo'lgan xarajatlardan xalos bo'lish istagi edi. tashqi tomondan xizmatlar - ya'ni odamlarga notanish yoki ilhomlantirmaydigan ishonchga ega bo'lganlar bilan. Firma menejerlari uchinchi tomon pudratchilarini o'z tashkilotlariga kiritish va ularni bevosita nazorat qilish ancha foydali bo'ladi degan xulosaga kelishdi.

Ishonch o'zaro bog'langan chiplarda yoki optik tolali liniyalarda yashamaydi. Axborot almashinuvini nazarda tutadigan bo'lsak, u hech qanday ma'lumot bilan cheklanmaydi. "Virtual" kompaniya etkazib beruvchilar va pudratchilar to'g'risida eng keng "tarmoq" ma'lumotlarini to'plashi mumkin, ammo agar ular jinoyatchi yoki firibgar bo'lib chiqsa, ular bilan ishlash juda qimmatga tushadi, bu murakkab shartnomalar tuzish va vaqtni behuda sarflashni talab qiladi. ijro etish. Ishonch bo'lmasa, ko'pchilik funktsiyalarni o'z nazorati ostiga qaytarish va shu tariqa eski ierarxiyalarni qayta tiklash uchun har doim kuchli rag'bat bo'ladi.[2]

Shunday qilib, axborot inqilobi o'tmishda yirik ierarxik tashkilotlarni tark etadi va ularning o'rnida ixtiyoriy inson jamoalari paydo bo'ladi, degan xulosa kelib chiqmaydi. Odamlarning birlashishi ular o'rtasidagi ishonchga bog'liq bo'lgani va ishonch, o'z navbatida, mavjud madaniyat bilan shartlanganligi sababli, ixtiyoriy jamoalar turli madaniyatlarda turli darajada rivojlanadi, degan xulosaga kelish kerak. Boshqacha qilib aytganda, kompaniyalarning yirik ierarxik tuzilmadan kichik firmalarning moslashuvchan tarmog'iga o'tish qobiliyati butun jamiyatga xos bo'lgan ishonch darajasi va ijtimoiy kapitalga bog'liq bo'ladi. Yaponiya kabi yuqori ishonchga ega jamiyatlarda tarmoq tashkilotlari axborot inqilobi boshlanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Aksincha, ishonch darajasi past bo'lgan jamiyat axborot texnologiyalari taqdim etayotgan imkoniyatlardan hech qachon foydalana olmaydi.

Ishonch - bu jamiyat a'zolarining ba'zi umumiy me'yorlarga muvofiq, boshqalarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ko'proq yoki kamroq taxminiy, halol va o'zini tutishini kutish. Ushbu me'yorlarning ba'zilari "asosiy qadriyatlar" sohasida (xudoni yoki adolatni tushunish kabi), lekin ular professional standartlar va korporativ xulq-atvor qoidalari kabi butunlay dunyoviy narsalarni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, shifokorga ishonib, u bizga qasddan zarar yetkazmasligiga umid qilib, uning Gippokrat qasamyodiga va tibbiyot kasbining belgilangan qoidalari sodiqligiga ishonamiz.

Ijtimoiy kapital - bu jamiyat yoki uning bir qismining a'zolari o'rtasida ishonch mavjudligi natijasida yuzaga keladigan ma'lum bir salohiyatdir. U eng kichik asosiy ijtimoiy jamoada - oilada va eng katta jamoada - millatda va ular orasida mavjud bo'lgan barcha jamoalarda mujassam bo'lishi mumkin. Ijtimoiy kapital inson kapitalining boshqa shakllaridan farq qiladi, chunki u odatda din, an'ana, odat kabi madaniy mexanizmlar orqali yaratiladi va uzatiladi. Iqtisodchilar ijtimoiy guruhlarining shakllanishi, hamkorlik qilish ularning har birining uzoq muddatli g'arazli manfaatlarini ko'zlab hisoblagan shaxslar o'rtasidagi ixtiyoriy kelishuv nuqtai nazaridan tushunarli ekanligini aytishni yaxshi ko'radilar. Shu nuqtai nazardan, hamkorlik ishonchsiz amalga oshirilishi mumkin: oqilona xudbinlik shartnoma tizimi kabi zarur huquqiy mexanizmlar bilan birgalikda uning yo'qligini qoplashi va begonalarga umumiy maqsad sari ishlaydigan tashkilot yaratishga imkon berishi mumkin. Xudbin manfaatlarining umumiylikiga asoslanib, guruhlar har qanday vaqtda va istalgan joyda paydo bo'lishi mumkin va shuning uchun ularning shakllanish jarayoni madaniyat bilan bog'liq emas.

Uyushmaning asosi sifatida kelishuv va xudbin manfaatlarining rolini kamsitmasdan, shuni aytish kerakki, eng samarali tashkilotlar boshqa asosga ega: umumiy axloqiy qadriyatlar bilan birlashtirilgan jamoa. Bunday guruhlarining a'zolari o'z munosabatlarini batafsil shartnomaviy-huquqiy tartibga solishni talab qilmaydi, chunki ular o'rtasida mavjud bo'lgan ma'naviy konsensus ularning o'zaro ishonchining asosidir.

Bunday axloqiy jamoani yaratish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy kapitalni, inson kapitalining boshqa shakllaridan farqli o'laroq, u yoki bu ratsional sarmoyadan daromad sifatida olish mumkin emas. Odatda inson kapitali deb ataladigan narsaga - oliy ta'limga, mexanik yoki dasturchi bo'lishga "investitsiya qilish" juda oddiy, odam tegishli ta'lim muassasasiga o'qishga borishi kerak; Aksincha, ijtimoiy kapitalni qo'lga kiritish muayyan jamoaning axloqiy me'yorlariga moslashishni va uning doirasida sadoqat, halollik va ishonchlilik kabi fazilatlarni qabul qilishni talab qiladi. Bundan tashqari, ishonch butun guruhning shaxssiz xususiyatiga aylanishidan oldin, uning barcha a'zolari uchun umumiy bo'lgan ba'zi normalar bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy kapital shaxsning xatti-harakatlari natijasi bo'lishi mumkin emas, u ijtimoiy fazilatlarning individual fazilatlardan ustunligidan kelib chiqadi. Ijtimoiy bo'lishga moyillikni inson kapitalining boshqa shakllariga qaraganda egallash ancha qiyin, lekin u axloqiy mahoratga asoslanganligi sababli uni o'zgartirish yoki yo'q qilish ham qiyinroq.

Ushbu kitobda men keng qo'llaydigan yana bir atama - bu o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ijtimoiylik, ijtimoiy kapital tushunchasiga kiritilgan tushuncha. Har

qanday zamonaviy jamiyatda tashkilotlar doimiy ravishda paydo bo'lish, o'zgarish va yemirilish jarayonida. Shu sababli, ijtimoiy kapitalning eng foydali turi - bu u yoki bu tashkil etilgan jamoa yoki jamoa doirasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish qobiliyati emas, balki yangi uyushmalar va o'zaro ta'sirning yangi doiralarini yaratish qobiliyatidir. Sanoat jamiyatiga xos bo'lgan murakkab mehnat taqsimoti tizimi doirasida paydo bo'ladigan, lekin ayni paytda shartnoma munosabatlari emas, balki umumiy qadriyatlar bilan birlashtirilgan ushbu turdagi birlashmalarni Dyurkgeym bir vaqtlar "organik birdamlik" hodisalari deb atagan hodisalar deb tasniflash mumkin. ” Shu nuqtai nazardan qaraganda, "o'z-o'zidan sotsializatsiya" atamasi o'zaro bog'liq bo'lganlardan va ataylab davlat sa'y-harakatlari bilan yaratilganlardan farq qiladigan ko'plab oraliq jamoalarni tavsiflash uchun mo'ljallangan. Hukumatlar ko'pincha o'z-o'zidan sotsializatsiyani yo'qotish rolini o'z zimmalariga olishlari va jamoalarning shakllanishiga yordam berishlari kerak, ammo ularning aralashuvi aniq xavf-xatarlarga to'la, chunki bu bilan ular fuqarolik jamiyatining tabiiy rishtalarini tezroq uzishlari mumkin.

Muayyan jamiyatdagi ijtimoiy kapitalning holati sanoatlashtirish natijasida erishadigan iqtisodiy tuzilma turi uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi. Agar bir kompaniyada birga ishlaydigan odamlar bir xil axloqiy me'yorlarga ega bo'lgani uchun bir-biriga ishonsa, ishlab chiqarish xarajatlari past bo'ladi. Bu sodir bo'lgan jamiyatda tashkilotning yangi shakllarini joriy qilish uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud, chunki ishonchning yuqori darajasi turli xil ijtimoiy aloqalarning paydo bo'lishiga imkon beradi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida birinchi bo'lib zamonaviy korporatsiyani ommaviy xulq-atvorga moyilligi bilan amerikaliklar, XX asrda esa birinchi bo'lib yaponiyaliklar tashkil etgani bejiz emas.

Aksincha, bir-biriga ishonmaydigan odamlar oxir-oqibat faqat rasmiy qoidalar va qoidalar tizimi doirasida hamkorlik qilishlari mumkin bo'ladi - bu tizim doimiy ravishda qayta yozishni, kelishuvni, sud jarayonini va ijro etishni, ba'zan esa ijroni talab qiladi. Ishonch o'rnini bosadigan bu barcha huquqiy apparatlar iqtisodchilar "tranzaksiya xarajatlari" deb ataydigan narsalarni oshiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, jamiyatda keng tarqalgan ishonchsizlik barcha iqtisodiy faoliyatga o'ziga xos qo'shimcha soliqni keltirib chiqaradi, uni ishonch darajasi yuqori bo'lgan jamiyatlar to'lashi shart emas.[3]

Ijtimoiy kapital jamiyatlar o'rtasida teng taqsimlanmagan: ba'zilarida birlashishga moyillik boshqalarga qaraganda kuchliroqdir va birlashma shakllarining o'zi sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ba'zi joylarda birlashmaning asosiy shakli oila va qarindoshlik bo'lsa, boshqalarida ancha kuchli ixtiyoriy uyushmalar mavjud bo'lib, ular ham odamlarni o'z tomoniga tortib, ularni oiladan uzoqlashtiradi.

Masalan, Qo'shma Shtatlarda yangi e'tiqodga o'tish ko'pincha odamni oilasini tark etishga va mazhab da'vatiga ergashishga yoki har qanday holatda ham, oila a'zolari oldidagi majburiyatlariga zid keladigan majburiyatlarni olishga majbur qiladi. Xitoyda, aksincha, buddist ruhoniylar bolalarni oila bag'ridan olib tashlashda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli kamroq; Tarix davomida jamiyat ijtimoiy kapitalni to'plashi yoki uni yo'qotishi mumkin. O'rta asrlarning oxirida Fransiyada fuqarolik birlashmalarining zich tarmog'i mavjud edi, ammo XVI-XVII asrlardan boshlab, markazlashgan monarxiyaning g'alabali rivojlanishi bilan frantsuz jamiyatining stixiyali ijtimoiylashuvi yo'q qilindi.[4]

Ommabop e'tiqodga ko'ra, Germaniya va Yaponiya kollektivizmga yo'naltirilgan jamiyatlarga misoldir. An'anaviy ravishda hokimiyatga bo'ysunishni rag'batlantiradigan iqtisodiyot sohasida ikkalasi ham Lester Tyurov bir vaqtlar "kommunitar kapitalizm" deb atagan narsadan foydalanadilar. So'nggi o'n yarim yillikdagi raqobatbardoshlikka oid adabiyotlarning asosiy qismi xuddi shunday da'voni bildiradi: Yaponiya "kollektivizmga yo'naltirilgan", ammo Qo'shma Shtatlar qarama-qarshi qutbda, misli ko'rilmagan individualizm qutbida va odamlar yashaydigan jamiyatdir. birgalikda ishlashni yoki do'stingizga yordam berishni juda istamaydilar. Yapon olimi Ronald Dorening fikriga ko'ra, barcha jamiyatlar odatda shkala bo'yicha joylashtirilishi mumkin, uning oxiri individualistik anglo-sakson mamlakatlari (xususan, Angliya va AQSh) va kollektivistik Yaponiya bo'ladi.

Ammo bunday qarama-qarshilik faqat ikkita narsani aks ettiradi: dunyoda ijtimoiy kapital taqsimotining buzilgan ko'rinishi va ham Yaponiya, ham Amerika jamiyatini chuqur noto'g'ri tushunish. A'zolari bir-biri bilan qanday birlashishni bilmaydigan chinakam individualistik jamiyatlar mavjud. Bunday jamiyatlarda oila ham, ixtiyoriy uyushmalar ham kuchsiz bo'lib, eng kuchli jamoalar ba'zan jinoiy guruhlardir. Masalan, Rossiya va boshqa sobiq kommunistik davlatlar, shuningdek, AQShning ba'zi yirik shaharlarining bir qismi.[5]

Oilaviy deb ataladigan jamiyatlar zamonaviy O'zbekistonga qaraganda yuqori ijtimoiylashuv darajasiga ega, ya'ni ijtimoiy instinktini amalga oshirishning eng muhim (va ba'zan yagona) usuli oila yoki kengroq qarindoshlik tuzilmalari: urug'lar va qabilalar. Oilaviy jamiyatlarda ixtiyoriy uyushmalar odatda zaifdir, chunki odamlar o'rtasida qarindoshlikdan boshqa ishonch asoslari yo'q. Tayvan, Gonkong va Xitoy Xalq Respublikasi kabi Xitoy jamiyatlari bunga misol bo'la oladi, chunki Konfutsiy madaniyatining mohiyati oilaviy munosabatlarni boshqa barcha ijtimoiy munosabatlardan ustun qo'yishdir. Ammo xuddi shu narsa Frantsiya va Italiyaning ba'zi qismlari uchun ham amal qiladi. Garchi so'nggi ikki oilada Xitoyda bo'lgani

kabi aniq bo'lmasa-da, ularning aholisi, agar u o'z oilasining a'zosi bo'lmasa, boshqasiga ishonishga moyil emas, ixtiyoriy uyushmalar ham zaif bo'lib qolmoqda.

Familistik jamiyatlarga qarama-qarshi bo'lib, ular shaxssiz ijtimoiy ishonchning yuqori darajasi va shunga mos ravishda spontan sotsializatsiya bilan ajralib turadi. Yaponiya va Germaniya haqiqatan ham ushbu toifaga kiradi. Biroq, asos solinganidan beri Amerika hech qachon amerikaliklar o'zlari deb hisoblaydigan individualistik jamiyat bo'lmagan: u har doim ixtiyoriy uyushmalar va kommunal tuzilmalarning keng tarmog'iga ega bo'lib, odamlar o'z manfaatlariga bo'ysundirilgan. Amerikaliklar har doim yapon va nemislarga qaraganda ko'proq anti-davlatchi bo'lgan, ammo kuchli davlatning yo'qligi kuchli jamiyatning paydo bo'lishiga to'sqinlik qilmaydi.

REFERENCES

- 1.Фрэнсис Фукуяма “Доверие” – Москва 2004. – 137 б.
- 2.Апресян Р.Г. “Корпоративизм. Опыт социально-этического анализа” - Москва 1995. - 166 б.
- 3.М.В.Дубинин “Boshqaruv tizimida korporativ etika” Tyumen - 2003.
- 4.У.У.Петрунин, В.К.Борисов “Biznes etikasi”. М.: Delo, 2000.
- 5.В.Р.Третьяков “Ishbilarmonlik muloqotining korporativ madaniyati”. Peterburg – 2020.